

**OPTIMALISASI BANGUNAN AIR PADA KAWASAN KAMPUS UNTUK
MEWUJUDKAN KOTA RAMAH AIR DAN TANGGUH BENCANA
SEBAGAI ANTISIPASI PERUBAHAN IKLIM**

Disusun Oleh:

Ferdiansya	17/416001/SV/13739
Septyan Andi Pratama	17/416011/SV/13749
Florentino Yoga Asmara	17/410621/SV/12548

**UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA**

2020

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS KARYA

TERM OF REFERENCE CBR NATIONAL PAPER COMPETITION 2020

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS KARYA

CBR National Paper Competition 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ferdiansya
NIM : 17/416001/SV/13739
2. Nama : Septyan Andi Pratama
NIM : 17/416011/SV/13749
3. Nama : Florentino Yoga Asmara
NIM : 17/410621/SV/12548

Judul *Paper* : Optimalisasi Bangunan Air Pada Kawasan Kampus Untuk Mewujudkan Kota Ramah Air dan Tangguh Bencana Sebagai Antisipasi Perubahan Iklim

Menyatakan bahwa *Paper* dengan judul yang tersebut di atas merupakan karya orisinal yang penulis buat dan belum pernah dipublikasikan di media manapun maupun belum pernah diikutsertakan dalam lomba apapun.

Demikian pernyataan ini kami buat, dan apabila terbukti terdapat pelanggaran di dalamnya, maka penulis siap menerima konsekuensi dan didiskualifikasi sebagai bentuk dari tanggung jawab penulis.

Yogyakarta, 10 November 2020

Ketua Tim,

(Ferdiansya)

THE 6TH
CIVIL BRINGS REVOLUTION

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan *Paper* dengan judul Optimalisasi Bangunan Air Pada Kawasan Kampus Untuk Mewujudkan Kota Ramah Air Dan Tangguh Bencana Sebagai Antisipasi Perubahan Iklim.

Dalam hal ini penyusun menyadari tanpa adanya bimbingan, pengarahan dan bantuan dari semua pihak tentunya *paper* ini tidak akan terselesaikan. Penyusun menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Sindu Nuranto, M.S., CWS. selaku Ketua Departemen Teknik Sipil, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada.
2. Bapak Muhammad Sulaiman, S.T., M.T., D.Eng. selaku Dosen Pembimbing Tim Gamara Amara, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada.

Tidak ada yang sempurna di dunia ini, karena kesempurnaan hanya milik-Nya, maka apabila ada kesalahan dalam penulisan *paper* ini, penyusun memohon maaf sebesar-besarnya kepada semua pembaca. Untuk itu penyusun memohon saran dan kritik yang membangun guna memperbaiki dan melengkapi penyusunan laporan ini.

Yogyakarta, 10 November 2020

Gamara Amara

DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	2
1.4 Batasan Masalah.....	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	3
2.1 Kebutuhan Air.....	3
2.2 Pengelolaan Air Hujan.....	3
2.2.1 <i>Sustainable Urban Drainage System</i>	3
2.2.2 TRAP.....	3
2.2.3 <i>Low Impact Development</i>	4
2.3 Ketersediaan Air.....	4
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	5
3.1 Objek Penelitian	5
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian.....	5

3.3	Prosedur Penelitian	5
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....		6
4.1	Kebutuhan Air (<i>Outflow</i>).....	6
4.2	Ketersediaan Air (<i>Inflow</i>).....	6
4.3	Rancangan Bangunan Air di Kawasan UGM.....	8
4.4	Diskusi.....	9
4.4.1	Menurunkan Limpasan Permukaan.....	9
4.4.2	Penyediaan Air Bersih	9
4.4.3	Tercapainya SDGs 2030.....	9
BAB V PENUTUP		10
5.1	Kesimpulan	10
5.2	Saran.....	10
DAFTAR PUSTAKA.....		11
LAMPIRAN.....		12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Penempatan bangunan air di Kawasan Universitas Gadjah Mada.....8

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kebutuhan penggunaan air di Kawasan Universitas Gadjah Mada.....	6
Tabel 4.2 Hasil Analisis Frekuensi Hujan	6
Tabel 4.3 Hasil Analisis Intensitas Hujan	7
Tabel 4.4 Hasil Analisis Debit Hujan Rancangan Kala Ulang 25 Tahun.....	7
Tabel 4.5 Jenis bangunan air yang digunakan di Kawasan Universitas Gadjah Mada	8

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Desain Kawasan Lembah UGM untuk Konservasi air dan Pengolahan SPAM Kampus	12
Lampiran 2. Pemakaian air dingin minimum sesuai penggunaan gedung	13
Lampiran 3. Bagan Alir Penelitian	14
Lampiran 4. Rekapitulasi Perhitungan Hujan Kawasan/Rerata dengan Metode Aljabar.....	15
Lampiran 5. Hasil Analisis Frekuensi Hujan Metode Gumbel	16
Lampiran 6. Hasil Analisis Frekuensi Hujan Metode Distribusi Normal	16
Lampiran 7. Hasil Analisis Frekuensi Hujan Metode <i>Log Normal</i>	17
Lampiran 8. Hasil Analisis Frekuensi Hujan Metode <i>Log Pearson Type III</i>	18
Lampiran 9. Rekapitulasi Analisis Frekuensi	19
Lampiran 10. Hasil Analisis Intensitas Hujan Metode Mononobe.....	19
Lampiran 11. Nilai Intensitas Hujan pada waktu konsentrasi 19 menit.....	20
Lampiran 12. Kurva Intensitas Hujan IDF	20
Lampiran 13. Debit Air Hujan Rancangan 25 Tahunan (Q25)	21
Lampiran 14. Nilai <i>runoff coefficient</i> (C).....	22
Lampiran 15. Perhitungan Reduksi Limpasan melalui Debit Rancangan yang dapat dipanen dengan alat pemanen air hujan.....	23
Lampiran 16. Komposisi luasan atap dihitung menggunakan <i>google earth</i>	23

OPTIMALISASI BANGUNAN AIR PADA KAWASAN KAMPUS UNTUK MEWUJUDKAN KOTA RAMAH AIR DAN TANGGUH BENCANA SEBAGAI ANTISIPASI PERUBAHAN IKLIM

Ferdiansya¹, Septyan Andi Pratama¹, Florentino Yoga Asmara¹

¹Jl. Yacaranda Sekip Unit IV, Bulaksumur, Blimbing Sari, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Email: ferdiansya97@mail.ugm.ac.id

ABSTRAK

Perubahan iklim yang disebabkan oleh terjadinya pemanasan global mengakibatkan terjadinya beberapa fenomena alam seperti cuaca ekstrem dan musim kering yang berkepanjangan. Cuaca ekstrem yang dapat terjadi seperti banjir, kekeringan, gagal panen, dan genangan di daerah perkotaan. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk meminimalisir dampak yang akan ditimbulkan dari kejadian tersebut. Kampus sebagai sarana pembelajaran memiliki peran dalam menghasilkan ilmu dan teknologi yang memiliki manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Area kampus yang masih belum termanfaatkan secara optimal dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau di area kampus sebaiknya di desain dengan mengusung konsep “TRAP” (Tampung, Resapkan, Alirkan dan Pelihara). Penggunaan konsep TRAP sebagai sistem eko-drainase pada area kampus diwujudkan dengan adanya bangunan air seperti embung, sumur resapan, drainase konservatif, dan pemeliharaan yang bersifat partisipatif. Dengan adanya penggunaan konsep TRAP kampus dapat mengkonservasi air yang mana dapat menjadi bahan baku untuk pemenuhan air bersih dan air minum pada wilayah kampus tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas dari penggunaan konsep TRAP dalam kesiapsiagaan menghadapi perubahan iklim yang terjadi serta manfaat dari adanya bangunan air yang ada untuk menunjang aktivitas civitas akademika dan masyarakat sekitar. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh kampus yang ada di Indonesia untuk berperan aktif dalam melakukan upaya mitigasi terhadap bencana yang mungkin terjadi serta menciptakan lingkungan yang tangguh dan berkelanjutan. Sistem ini sebagai upaya percepatan tercapainya SDGs 2030.

Kata Kunci: Air, berkelanjutan, Cuaca Ekstrem, TRAP

ABSTRACT

Climate change caused by global warming has resulted in several natural phenomena such as extreme weather and prolonged dry seasons. Extreme weather that can occur such as floods, drought, crop failure, and inundation in urban areas. Therefore it is necessary to make efforts to minimize the impact that will arise from this incident. Campus as a means of learning has a role in producing knowledge and technology that has benefits for the people around it. The campus area which is still not optimally utilized can be used as green open space. Green open spaces in the campus area should be designed with the concept of "TRAP" (accommodate, absorb, flow and maintain). The use of the TRAP concept as an eco-drainage system in the campus area is realized by the presence of water structures such as reservoirs, infiltration wells, conservative drainage, and participatory maintenance. With the use of the TRAP concept, the campus can conserve water which can be used as raw material for the fulfillment of clean water and drinking water in the campus area. This study was conducted to determine the effectiveness of the use of the TRAP concept in preparedness to face climate change and the benefits of existing water structures to support the activities of the academic community and surrounding communities. With this research, it is hoped that it can become a reference for all campuses in Indonesia to play an active role in mitigating possible disasters and creating a resilient and sustainable environment. This system is an effort to accelerate the achievement of the SDGs 2030.

Keywords: Water, sustainable, Extreme Weather, TRAP

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan iklim merupakan sebuah fenomena yang harus dihadapi oleh seluruh dunia. Semua negara harus bersiap menghadapi perubahan iklim yang terjadi cukup ekstrem akhir-akhir ini. Indonesia pada bulan November ini menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) akan menghadapi fenomena La Nina yang berpotensi meningkatkan jumlah curah hujan di Sebagian besar wilayah Indonesia.

Selain itu Negeri ini juga perlu mempersiapkan fenomena perubahan iklim kedepannya seperti peningkatan suhu & El Nino, musim kering yang panjang, dan kenaikan muka air laut. Banyak faktor yang menyebabkan perubahan iklim seperti yang telah disebutkan sebelumnya seperti efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, dan masih banyak lagi.

Perubahan iklim ini akan memberikan dampak bagi kehidupan penduduk di Indonesia dengan terjadinya bencana seperti banjir, kekeringan, gagal panen, naiknya permukaan air laut, dan pasokan air baku yang semakin berkurang.

Perlu upaya antisipasi untuk meminimalisir kerugian ataupun dampak dari bencana yang akan terjadi dengan melakukan strategi pengelolaan yang tepat oleh seluruh komponen bangsa ini. Salah satunya dengan melibatkan peran kampus atau institusi pendidikan.

Kampus sebagai tempat pendidikan dan pembelajaran harus berperan aktif dalam menghadapi fenomena-fenomena yang terjadi dan menghasilkan ilmu dan teknologi yang memiliki manfaat bagi masyarakat di sekitarnya.

Area kampus yang masih belum dimanfaatkan secara optimal dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau di area kampus sebaiknya di desain dengan mengusung konsep “TRAP” (Tampung, Resapkan, Alirkan dan Pelihara). Penggunaan konsep TRAP sebagai sistem eko-drainase pada area kampus diwujudkan dengan adanya bangunan air seperti embung, sumur resapan, drainase konservatif, dan pemeliharaan yang bersifat partisipasif. Dengan adanya penggunaan konsep TRAP kampus dapat mengkonservasi air yang mana dapat menjadi bahan baku untuk pemenuhan air bersih dan air minum pada wilayah

kampus tersebut serta mengurangi limpasan hujan di area kampus. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas dari penggunaan konsep TRAP dalam kesiapsiagaan menghadapi perubahan iklim yang terjadi serta manfaat dari adanya bangunan air yang ada untuk menunjang aktivitas civitas akademika dan masyarakat sekitar. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh kampus yang ada di Indonesia untuk berperan aktif dalam melakukan upaya mitigasi terhadap bencana yang mungkin terjadi serta menciptakan lingkungan yang tangguh dan berkelanjutan. Sistem ini sebagai upaya percepatan tercapainya SDGs 2030.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mendesain kawasan kampus untuk menjadi pionir dalam menghadapi fenomena perubahan iklim khususnya dalam bidang keairan?
2. Bagaimana pengelolaan air hujan di area kampus untuk mengurangi *runoff* dan memenuhi kebutuhan air bersih kampus dan lingkungan sekitar?
3. Bagaimana efektivitas dari pengelolaan air hujan di area kampus dengan metode TRAP?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Memberikan solusi dalam menghadapi fenomena perubahan iklim khususnya dalam pengelolaan air.
2. Mendukung terciptanya *green campus*.
3. Mendukung percepatan tercapainya SDGs 2030.

1.4 Batasan Masalah

1. Studi kasus hanya dilakukan pada area kampus Universitas Gadjah Mada.
2. Data hidrologi didapat dari data sekunder.
3. Kekuatan struktural tidak dibahas.
4. Tingkat sedimentasi dianggap tidak mempengaruhi penggunaan metode TRAP.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebutuhan Air

Kebutuhan air merupakan banyaknya jumlah air yang dibutuhkan per hari per orang untuk keperluan rumah tangga, industri, pemanfaatan kota dan lain-lain. Dalam perhitungannya didasarkan oleh Standar Nasional Indonesia 03-7065-2005 tentang Tata Cara Perencanaan Sistem Plambing bagian tabel pemakaian air dingin minimum sesuai penggunaan gedung seperti pada Lampiran 2. (terlampir).

2.2 Pengelolaan Air Hujan

Fenomena perubahan iklim menyebabkan terjadinya hujan ekstrem di berbagai wilayah Indonesia. Hujan merupakan suatu kejadian alami yang dapat menimbulkan bencana bagi suatu daerah jika tidak dikelola dengan baik, tetapi hujan juga dapat menjadi hal yang menguntungkan jika dikelola dan dilaksanakan sebaik-baiknya (*British Columbia, 2002*).

Pada daerah perkotaan, seringkali hujan menjadi sebuah masalah akibat hujan yang jatuh menjadi limpasan air permukaan. Tingginya pertumbuhan penduduk dan pembangunan di kawasan perkotaan mengakibatkan limpasan air menjadi tinggi karena tidak dapat meresap ke dalam tanah dengan semestinya. Maka dari itu pengelolaan air hujan sangat penting dilakukan terutama di kawasan intelektual seperti kampus sebagai bentuk partisipasi dalam rangka mewujudkan kota ramah air dan tangguh bencana.

2.2.1 Sustainable Urban Drainage System

Sistem Drainase Berkelanjutan (SUDS) adalah konsep logis dan dinamis yang mengurangi masalah air hujan dengan menyimpan atau menggunakan kembali air permukaan pada sumbernya, mengurangi laju limpasan permukaan, dan meningkatkan kualitas air (Suripin, 2018).

2.2.2 TRAP

TRAP (Tampung, Resapkan, Alirkan, Pelihara) merupakan suatu konsep drainase ramah lingkungan dengan tidak memberikan dampak gangguan aktivitas sosial, ekonomi dan ekologi lingkungan. TRAP sendiri bertujuan untuk menampung sebagian air permukaan yang dihasilkan oleh

hujan yang dapat digunakan untuk suplai air dan organisme akuatik, meresapkan air permukaan untuk menjaga kelestarian air tanah, mengalirkan kelebihan air secara perlahan ke badan air terdekat, dan memelihara air untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan air domestik (Suripin, 2018).

2.2.3 *Low Impact Development*

Pembangunan Berdampak Rendah (LID) merupakan suatu konsep pengembangan lahan dan inovasi pengelolaan limpasan air hujan berdasarkan Daerah Tangkapan Air (DTA). Bertujuan untuk merancang setiap zona pengembangan yang dapat mempertahankan karakteristik hidrologi alami kawasan tersebut sehingga keutuhan ekosistem daerah tangkapan air (DTA) dapat terjaga secara keseluruhan (Suripin, 2018).

2.3 **Ketersediaan Air**

Ketersediaan air adalah banyaknya volume air tersedia yang termasuk dalam siklus hidrologi suatu wilayah yang merupakan gabungan air hujan, air permukaan, dan air tanah untuk kemaslahatan masyarakat.

Dalam penelitian ini dilakukan berbagai analisis untuk menentukan debit air hujan yang tersedia di Kawasan Universitas Gadjah Mada. Mulai dari analisis frekuensi, analisis intensitas air hujan dan analisis debit yang terjadi sebagai ketersediaan air bersih di Kawasan Universitas Gadjah Mada.

Analisis Frekuensi dilakukan untuk menghitung curah hujan rencana dalam kala ulang tertentu. Dengan curah hujan rencana tersebut dapat dilakukan perhitungan intensitas hingga analisis debit banjir rencana. Pada kali ini analisis frekuensi menggunakan metode Gumbel, Normal, *Log Normal* dan *Log Pearson Type III*. (Rumus terlampir)

Intensitas curah hujan adalah ketinggian curah hujan yang terjadi selama periode konsentrasi air. Analisis intensitas curah hujan semacam ini dapat diolah berdasarkan data curah hujan yang terjadi di masa lalu. Untuk menentukan intensitas hujan pada jam tertentu, rumus yang seringkali digunakan adalah metode Mononobe. (Rumus terlampir)

Debit rencana adalah debit yang digunakan untuk menghitung rencana ketersediaan air akibat akumulasi penampungan limpasan permukaan. Metode yang digunakan dalam analisis debit ini yaitu Metode Rasional. (Rumus terlampir)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Pada penelitian kali ini akan dilakukan studi kasus pada area kampus Universitas Gadjah Mada (UGM). Letak kampus UGM yang berada di tengah perkotaan Yogyakarta dipilih dengan pertimbangan letak dan juga luasan kampus UGM yang dapat mengontrol limpasan yang terjadi di perkotaan Yogyakarta yang diketahui selama ini pada bagian kawasan pemukiman selatan UGM sering terjadi genangan bahkan banjir. Dipilihnya UGM juga dapat merepresentasikan bahwa kampus yang terletak di perkotaan selain sebagai sarana pembelajaran juga dapat menjadi pusat pengolahan air pada kawasan perkotaan demi mewujudkan kota ramah air.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di kawasan kampus Universitas Gadjah Mada yang berlangsung sejak 15 September 2020 dan waktu untuk penyusunan proposal penelitian ini dilaksanakan pada 25 Oktober hingga 14 November 2020.

3.3 Prosedur Penelitian

1. Melakukan studi literatur awal berupa, jurnal, penelitian sebelumnya, tugas akhir dan artikel ilmiah dengan sumber yang terpercaya.
2. Mengumpulkan data sekunder terkait data hujan dan kebutuhan air bersih di kawasan kampus Universitas Gadjah Mada (UGM). Data yang dikumpulkan berupa:
 - a. Data curah hujan dari data stasiun hujan Gemawang, Nyemangan, dan Santan pada pembacaan 2005-2019.
 - b. Luasan wilayah dan luas atap di kawasan kampus UGM.
 - c. Jumlah civitas akademika dan kebutuhan air Universitas Gadjah Mada dan informasi lainnya
3. Melakukan pengolahan data meliputi: hujan kawasan, analisis frekuensi, intensitas dan debit rancangan hujan serta kebutuhan air dan juga analisis rancangan bangunan air, analisis potensi dan diskusi/kesimpulan.

*bagian alir penelitian terdapat pada lampiran

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Kebutuhan Air (*Outflow*)

Kebutuhan air bersih di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) dihitung berdasarkan kebutuhan air menggunakan Standar Nasional Indonesia terlampir dan juga data jumlah civitas Akademika UGM yang bersumber dari Data Direktorat Akademik dan SDM UGM yang berkisar 61.500 orang. Berikut merupakan data penggunaan Air Bersih di Kampus Universitas Gadjah Mada.

Tabel 4.1 Kebutuhan penggunaan air di Kawasan Universitas Gadjah Mada

No	Jumlah Civitas (orang)	Penggunaan air (liter/orang/hari)	Target Pelayanan (%)	Jumlah Kebutuhan air (liter/hari)	Jumlah Kebutuhan air (liter/detik)
1	61.500	80	100	4.920.000	56,94

4.2 Ketersediaan Air (*Inflow*)

Untuk ketersediaan air di kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) dihitung berdasarkan debit hujan yang terjadi di kampus UGM. Data curah hujan diperoleh dari 3 stasiun hujan terdekat yaitu stasiun hujan Gemawang, Nyemangan, dan Santan pada pembacaan tahun 2005-2019.

Dari data tersebut selanjutnya ditentukan hujan rata-rata menggunakan metode aljabar dengan hasil terdapat pada lampiran. Nilai hujan rata-rata kemudian dilakukan analisis frekuensi dengan 4 metode yaitu metode Gumbel, Distribusi Normal, *Log Normal* dan *Log Pearson Type III* dengan kala ulang masing-masing 2, 5, 10, 25 dan 100 tahun. Berikut merupakan rekap perhitungan analisis frekuensi (detail perhitungan frekuensi terdapat pada Lampiran)

Tabel 4.2 Hasil Analisis Frekuensi Hujan

Kala Ulang	Metode			
	Gumbel	Normal	Log Normal	Log Pearson
2	98	107.2033	97.14556596	87.3516626
5	167	159.223	137.1887326	128.5881144
10	213	186.4714	164.3747534	168.8879748
25	270	208.7655	190.5794311	239.1776551
50	313	234.1561	225.5481592	309.4421761
100	355	251.496	253.0488924	398.8822314

Selanjutnya dilakukan perhitungan Intensitas Hujan dengan menggunakan persamaan Mononobe dengan menggunakan nilai frekuensi yang telah didapat. Hasil uji frekuensi yang digunakan untuk perhitungan intensitas hujan yaitu dengan metode *Log Pearson Type III* (detail perhitungan uji frekuensi terdapat pada Lampiran). Berikut merupakan Intensitas Hujan yang terjadi pada masing-masing kala ulang dengan waktu konsentrasi. (detail perhitungan terdapat pada Lampiran).

Tabel 4.3 Hasil Analisis Intensitas Hujan

Kala Ulang	Intensitas Hujan (mm/jam)
2	64.288
5	94.636
10	124.296
25	176.026
50	227.738
100	293.563

Setelah mengetahui intensitas hujan, koefisien limpasan, dan luasan kampus UGM maka dapat ditentukan debit hujan yang terjadi dengan menggunakan metode Rasional. Debit hujan rancangan menggunakan kala ulang 25 tahunan didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.4 Hasil Analisis Debit Hujan Rancangan Kala Ulang 25 Tahun

No	Wilayah		C	I (25 Tahun)	A	Q25 Tahun	
1	Sub DTA 1	0.0278	0.6	176.026294	3.376E-01	0.99	m ³ /s
2	Sub DTA 2				3.410E-01	1.00	
3	Sub DTA 3				1.760E-01	0.52	
4	Sub DTA 4				3.500E-01	1.03	
5	Sub DTA 5				2.134E-01	0.63	
6	Sub DTA 6				2.581E-01	0.76	
7	Sub DTA 7				1.144E-01	0.34	
Total Debit (Q25) di Kampus UGM						5.26	m ³ /s

Dari tabel didapatkan debit air hujan rancangan 25 tahunan yang terjadi di kampus UGM sebesar $5.26 \text{ m}^3/\text{s} \approx 526.000 \text{ L/s}$

4.3 Rancangan Bangunan Air di Kawasan UGM

Bangunan air yang akan di rencanakan pada penelitian kali ini menggunakan prinsip Tampung, Resapkan, Alirkan dan Pelihara (TRAP/SUDS) berbasis *Low Impact Development*. Jenis teknologi yang digunakan antara lain Pemanen Air Hujan (PAH), Sumur Resapan (SR), Aspal Porus (AP), dan bangunan air yang telah ada sebelumnya seperti Embung (E) dan juga Kolam Retensi (KR). Penentuan penempatan bangunan air yang akan digunakan pada masing-masing SUB DTA dengan mempertimbangkan ketersediaannya. Berikut merupakan gambaran penempatan bangunan air yang akan digunakan pada masing-masing SUB DTA.

Gambar 4.1 Penempatan bangunan air di Kawasan Universitas Gadjah Mada

Tabel 4.5 Jenis bangunan air yang digunakan di Kawasan Universitas Gadjah Mada

No	Wilayah	Jenis Bangunan Air
1	SUB DTA 1	PAH, SR, E
2	SUB DTA 2	PAH, SR
3	SUB DTA 3	PAH, SR
4	SUB DTA 4	PAH, SR, AP
5	SUB DTA 5	PAH, SR
6	SUB DTA 6	SR, AP, KR
7	SUB DTA 7	SR, AP, KR

4.4 Diskusi

4.4.1 Menurunkan Limpasan Permukaan

Dengan bangunan air yang direncanakan untuk di tampung sebanyak-banyaknya melalui PAH dapat mengurangi limpasan dan mereduksi debit hujan rancangan sebesar 77% dengan penempatan PAH pada sub DTA 1, 2, 3, 4, 5. Lalu selanjutnya air sisa limpasan akan masuk ke sumur resapan pada semua sub DTA, embung dan kolam retensi pada sub DTA 1, 6, 7 juga Aspal Porus pada Sub DTA 4. Sehingga beban air yang diterima saluran drainase tidak terlalu berat dan mencegah terjadinya banjir. (detail perhitungan reduksi limpasan pada Lampiran)

4.4.2 Penyediaan Air Bersih

Air yang ditampung dapat digunakan sebagai sumber air bersih untuk keperluan sehari-hari civitas akademika UGM serta air sebagai sumber penyediaan air baku untuk Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Kampus sehingga kampus mandiri dari segi air bersih dan juga air minum dalam kegiatan sehari-hari, juga mendorong pengurangan penggunaan air kemasan yang mana menimbulkan sampah plastik. Serta mengantisipasi kekeringan ketika musim kemarau terjadi.

4.4.3 Tercapainya SDGs 2030

Optimalisasi bangunan air kampus yang direncanakan pada penelitian kali ini mendukung percepatan tercapainya *Sustainable Development Goals* 2030 melalui 7 dari 17 point yang ada yaitu *Good Health And Well Being* (3), *Quality Education* (4), *Clean and Water Sanitation* (6), *Industry, Inovation and Infrastructure* (9), *Sustainable Cities and Communities* (11), *Climate action* (13), *Partnerships For The Goals* (17)

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Curah hujan diperoleh dari 3 stasiun hujan terdekat yaitu stasiun hujan Gemawang, Nyemangan, dan Santan pada pembacaan tahun 2005-2019 dengan kisaran curah hujan tahunan 62 mm - 311 mm dan rata-rata 107 mm.
2. Intensitas hujan yang digunakan yaitu 176.026 mm/jam dengan spesifikasi kala ulang 25 tahun dan konsentrasi waktu 19 menit. Sehingga potensi debit air hujan rancangan 25 tahunan (Q25) didapatkan sebesar $5.26 \text{ m}^3/\text{s} \approx 526.000 \text{ L/s}$.
3. Mereduksi Limpasan hujan rancangan Q25 sebesar 77%.
4. Kebutuhan air bersih di Kampus Universitas Gadjah Mada dengan jumlah civitas akademik 61.500 orang dan tingkat pelayanan sebesar 100 % didapatkan kebutuhan air sebesar 56,94 liter/detik.
5. Jenis bangunan air dengan konsep SUDS/TRAP berbasis LID yang digunakan pada penelitian ini antara lain Pemanen Air Hujan (PAH), Sumur Resapan (SR), Aspal Porus (AP), dan bangunan air yang telah ada sebelumnya seperti Embung (E) dan juga Kolam Retensi (KR).
6. Mendukung tercapainya SDG_s 2030 melalui 7 dari 17 point yang ada serta sebagai representative kota ramah air

5.2 Saran

1. Perlu pendetailan data atap berdasarkan *Drawing Engineering Desain* agar diperoleh luasan atap yang ideal.
2. Jika ingin mereduksi limpasan lebih besar lagi maka pada semua sub DTA perlu dipasang Alat Pemanen Air Hujan
3. Perlu dilakukan analisis hidraulika terkait penempatan PAH, SR, AP.
4. Perlu dilakukan analisis menggunakan bantuan *software* yang relevan dengan topik penelitian seperti EPA SWMM dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2005, *Stromwater Management To Rainwater Management*, Columbia, diakses 11 November 2020, Columbia: Water Balance Model For British Columbia.
- CNN Indonesia, 2020, *Mengenal Fenomena La Nina dan El Nino yang Pengaruhi Cuaca RI*, cnnindonesia.com, diakses 11 November 2020, <<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20201019154835-199-560156/mengenal-fenomena-la-nina-dan-el-nino-yang-pengaruhi-cuaca-ri>>.
- Sulaiman, M., 2018, *Penerapan SUDS di Kawasan Kampus UGM Mendukung SDGs*, Yogyakarta, diakses 12 November 2020.
- Suripin, 2018, *Sustainable Urban Drainage System (SUDS) guna mendukung Sustainable Development Goals (SDGs)*, Universitas Diponegoro, diakses 13 November 2020.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Desain Kawasan Lembah UGM untuk Konservasi air dan Pengolahan SPAM Kampus

Lampiran 2. Pemakaian air dingin minimum sesuai penggunaan gedung

No.	Penggunaan gedung	Pemakaian air	Satuan
1	Rumah tinggal	120	Liter/penghuni/hari
2	Rumah susun	100 ¹⁾	Liter/penghuni/hari
3	Asrama	120	Liter/penghuni/hari
4	Rumah Sakit	500 ²⁾	Liter/tempat tidur pasien /hari
5	Sekolah Dasar	40	Liter/siswa/hari
6	SLTP	50	Liter/siswa/hari
7	SMU/SMK dan lebih tinggi	80	Liter/siswa/hari
8	Ruko/Rukan	100	Liter/penghuni dan pegawai/hari
9	Kantor / Pabrik	50	Liter/pegawai/hari
10	Toserba, toko pengecer	5	Liter/m ²
11	Restoran	15	Liter/kursi
12	Hotel berbintang	250	Liter/tempat tidur /hari
13	Hotel Melati/ Penginapan	150	Liter/tempat tidur /hari
14	Gd. pertunjukan, Bioskop	10	Liter/kursi
15	Gd. Serba Guna	25	Liter/kursi
16	Stasiun, terminal	3	Liter/penumpang tiba dan pergi
17	Peribadatan	5	Liter/orang, (belum dengan air wudhu)

Sumber : ¹⁾ hasil pengkajian Puslitbang Permukiman Dep. Kimpraswil tahun 2000

²⁾ Permen Kesehatan RI No : 986/Menkes/Per/XI/1992

Lampiran 3. Bagan Alir Penelitian

Lampiran 4. Rekapitulasi Perhitungan Hujan Kawasan/Rerata dengan Metode Aljabar

TAHUN	Hujan rerata Metode Aljabar (mm)	Urutan (Min-Max)
2005	103	62
2006	107	62
2007	81	70
2008	62	71
2009	70.75	73
2010	70.00	81
2011	97.00	85
2012	61.50	96
2013	73.15	97
2014	85.00	103
2015	96.45	107
2016	125.35	111
2017	311.20	125
2018	110.90	155
2019	154.57	311

Keterangan:

$$\bar{p} = \frac{p_1 + p_2 + p_3 + \dots + p_n}{n} \quad (i)$$

Dimana:

\bar{p} = Curah hujan rerata metode aljabar (mm)

n = Jumlah stasiun pengukuran hujan

$p_1 \dots p_n$ = Besar curah hujan pada masing-masing stasiun (mm)

Lampiran 5. Hasil Analisis Frekuensi Hujan Metode Gumbel

Kala ulang	Yt	Kt	Rt
2	0.3668	-0.1430531	98
5	1.5004	0.96766608	167
10	2.251	1.70311581	213
25	3.1993	2.63227513	270
50	3.9028	3.32157554	313
100	4.6012	4.00587889	355

Keterangan:

$$R_t = R_r + (K_t \times S_x) \quad (ii)$$

Dimana:

R_t = Curah hujan rencana dalam kala ulang T tahun (mm)

R_r = Nilai curah hujan rata-rata (mm)

S_x = Standar deviasi

K_t = Faktor frekuensi terhadap kala ulang T tahun

Lampiran 6. Hasil Analisis Frekuensi Hujan Metode Distribusi Normal

Kala Ulang	K	Rt
2	0	107.2033
5	0.84	159.223
10	1.28	186.4714
25	1.64	208.7655
50	2.05	234.1561
100	2.33	251.496

Keterangan:

$$R_t = R_r + (K \times S_x) \quad (iii)$$

Dimana:

R_t = Curah hujan rencana dalam kala ulang T tahun (mm)

R_r = Nilai curah hujan rata-rata (mm)

S_x = Standar deviasi

K = Faktor kekerapan variasi *Gauss*

Lampiran 7. Hasil Analisis Frekuensi Hujan Metode *Log Normal*

Kala Ulang	K	Log x	Sx Log x	Log Rt	Rt (mm)
2	0	1.987423	0.178446978	1.987422983	97.14557
5	0.84	1.987423	0.178446978	2.137318444	137.1887
10	1.28	1.987423	0.178446978	2.215835114	164.3748
25	1.64	1.987423	0.178446978	2.280076026	190.5794
50	2.05	1.987423	0.178446978	2.353239287	225.5482
100	2.33	1.987423	0.178446978	2.403204441	253.0489

Keterangan:

$$\text{Log } R_t = \text{Log } x + (K \times S_x \text{ Log } x) \quad (\text{iv})$$

Dimana:

Log R_t = Calon curah hujan rencana dalam kala ulang T tahun (mm)

Log x = Nilai curah hujan rata-rata (mm)

$S_x \text{ Log } x$ = Standar deviasi

K = Faktor kekerapan variasi *Gauss*

Perlu dilakukan Antilog pada nilai Log R_t untuk menentukan curah hujan rencana.

$$R_t = \text{Antilog Log } R_t \quad (\text{v})$$

Dimana:

R_t = Curah hujan rencana dalam kala ulang T tahun (mm)

Lampiran 8. Hasil Analisis Frekuensi Hujan Metode *Log Pearson Type III*

Kala ulang	K	Log x	Log Xt	Xt (mm)
2	-0.25529	1.987423	1.941271	87.35166
5	0.673618	1.987423	2.109201	128.5881
10	1.328539	1.987423	2.227599	168.888
25	2.164474	1.987423	2.378721	239.1777
50	2.783225	1.987423	2.49058	309.4422
100	3.39316	1.987423	2.600845	398.8822

Keterangan:

$$\text{Log } X_t = \text{Log } x + (K \times S_x \text{ Log } x) \quad (\text{vi})$$

Dimana:

$\text{Log } X_t$ = Calon curah hujan rencana dalam kala ulang T tahun (mm)

$\text{Log } x$ = Nilai curah hujan rata-rata (mm)

$S_x \text{ Log } x$ = Standar deviasi

K = Faktor frekuensi terhadap koefisien kepengangan

Perlu dilakukan Antilog pada nilai $\text{Log } X_t$ untuk menentukan curah hujan rencana.

$$X_t = \text{Antilog } \text{Log } X_t \quad (\text{vii})$$

Dimana:

X_t = Curah hujan rencana dalam kala ulang T tahun (mm)

Lampiran 9. Rekapitulasi Analisis Frekuensi

Jenis Distribusi	Parameter	Hasil Perhitungan	Kesimpulan
Normal	Cs ≈ 0 Ck ≈ 3	2.86 12.27	Tidak memenuhi
Gumbel	Cs ≈ 1,139 Ck ≈ 5,402	2.86 12.27	Tidak memenuhi
Log Normal	Cs ≈ 1,137 Cv ≈ 0,06 Cs/Cv = 3	0.28 0.09 3.09	Tidak memenuhi
Log Pearson III	Cs ≠ 0,0	1.61	Memenuhi

Lampiran 10. Hasil Analisis Intensitas Hujan Metode Mononobe

Kala Ulang	Waktu (menit)								
	5	10	30	60	90	120	240	300	360
2	158.729	99.993	48.071	30.283	23.110	19.077	12.018	10.357	9.171
5	233.660	147.197	70.765	44.579	34.020	28.083	17.691	15.246	13.501
10	306.890	193.328	92.943	58.550	44.682	36.884	23.236	20.024	17.732
25	434.615	273.790	131.625	82.918	63.278	52.235	32.906	28.358	25.112
50	562.294	354.223	170.293	107.278	81.868	67.581	42.573	36.688	32.489
100	724.817	456.606	219.513	138.285	105.531	87.114	54.878	47.293	41.880

Keterangan:

$$I = \frac{R_{24}}{24} \left(\frac{24}{t} \right)^{2/3} \quad \text{(viii)}$$

Dimana:

I = intensitas hujan (mm/jam)

t = waktu konsentrasi (jam)

R₂₄ = curah hujan rancangan maksimum dalam 24 jam (mm)

Lampiran 11. Nilai Intensitas Hujan pada waktu konsentrasi 19 menit

Kala Ulang	Intensitas Hujan
2	64.288
5	94.636
10	124.296
25	176.026
50	227.738
100	293.563

Keterangan:

Waktu konsentrasi dapat diperkirakan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$t_c = 0.0195 L^{0.77} S^{-0.385} \quad (ix)$$

Dimana:

t_c = waktu konsentrasi (menit)

L = panjang lereng (m)

S = kemiringan lereng (m/m)

Lampiran 12. Kurva Intensitas Hujan IDF

Lampiran 13. Debit Air Hujan Rancangan 25 Tahunan (Q25)

No	Wilayah		C	I (25 Tahun)	A	Q25 Tahun	
1	Sub DTA 1	0.0278	0.6	176.026294	3.376E-01	0.99	m ³ /s
2	Sub DTA 2				3.410E-01	1.00	
3	Sub DTA 3				1.760E-01	0.52	
4	Sub DTA 4				3.500E-01	1.03	
5	Sub DTA 5				2.134E-01	0.63	
6	Sub DTA 6				2.581E-01	0.76	
7	Sub DTA 7				1.144E-01	0.34	
Total Debit Q25						5.26	m ³ /s
						526.000	L/s

Keterangan:

$$Q_T = 0,278 C I_T A$$

(x)

Dimana:

Q_T = debit maksimum dengan kala ulang T tahun (m³/det)

C = koefisien aliran permukaan (*runoff coefficient*)

I_T = intensitas hujan dengan kala ulang T tahun (mm/jam) dengan durasi t_c

A = Luas DAS (km²)

Lampiran 14. Nilai *runoff coefficient* (C)

No	Deskripsi Lahan / Karakter Permukaan	Koefisien C
1.	Bisnis	
	▪ Perkotaan ▪ Pinggiran	0,70 – 0,95 0,50 – 0,70
2.	Perumahan	
	▪ rumah tunggal	0,30 – 0,50
	▪ multiunit terpisah, terpisah	0,40 – 0,60
	▪ multiunit, tergabung	0,60 – 0,75
	▪ perkampungan ▪ apartemen	0,25 – 0,40 0,50 – 0,70
3	Industri	
	▪ ringan ▪ berat	0,50 – 0,80 0,60 – 0,90
	Perkerasan	
	▪ aspal dan beton	0,70 – 0,95
	▪ batu bata, paving	0,50 – 0,70
	Atap	0,75 – 0,95
	Halaman, tanah berpasir	
	datar 2%	0,05 – 0,10
	rata-rata 2 – 7%	0,10 – 0,15
	curam 7%	0,15 – 0,20
	Halaman tanah berat	
	datar 2%	0,13 – 0,17
	rata-rata 2 – 7%	0,18 – 0,22
	curam 7%	0,25 – 0,35
	Halaman kereta api	0,10 – 0,35
	Taman tempat bermain	0,20 – 0,35
	Taman, pekuburan	0,10 – 0,25
	Hutan	
	datar, 0 – 5%	0,10 – 0,40
	bergelombang, 5 – 10%	0,25 – 0,50
	berbukit 10 – 30%	0,30 – 0,60

Lampiran 15. Perhitungan Reduksi Limpasan melalui Debit Rancangan yang dapat dipanen dengan alat pemanen air hujan

No	Wilayah	C	I (25 Tahun)	A	Q25 Tahun	
1	Sub DTA 1	0.6	176.026294	1.351E-01	0.40	m ³ /s
2	Sub DTA 2			1.023E-01	0.30	
3	Sub DTA 3			7.041E-02	0.21	
4	Sub DTA 4			6.999E-02	0.21	
5	Sub DTA 5			4.269E-02	0.13	
6	Sub DTA 6			0.000E+00	-	
7	Sub DTA 7			0.000E+00	-	
Total Debit Yang Dapat Dipanene					1.23	m ³ /s

Keterangan:

Untuk debit yang dipanen dipilih hanya pada sub DTA 1, 2, 3, 4 dan 5 dengan pertimbangan ketersediaan atap yang banyak pada Sub DTA tersebut. Untuk Sub DTA 6 dan 7 tidak dipilih karena sebagian besar daerah tersebut merupakan kawasan terbuka dan telah ada kolam retensi dan juga aliran sungai belik di *Wisdom Park UGM*.

Lampiran 16. Komposisi luasan atap dihitung menggunakan *google earth*

No	Wilayah	A (awal)	Persentase atap	A (atap)
1	Sub DTA 1	3.376E-01	40%	1.351E-01
2	Sub DTA 2	3.410E-01	30%	1.023E-01
3	Sub DTA 3	1.760E-01	40%	7.041E-02
4	Sub DTA 4	3.500E-01	20%	6.999E-02
5	Sub DTA 5	2.134E-01	20%	4.269E-02
6	Sub DTA 6	2.581E-01	-	0.000E+00
7	Sub DTA 7	1.144E-01	-	0.000E+00